

ANALISIS BAKTERIOLOGIS AIR ISI ULANG DI SEKITAR UNIVERSITAS ANDALAS

Citra Ayu Annisa (2210423009) Laboratorium Mikrobiologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Judul “Analisis Bakteriologis Air Isi Ulang di Sekitar Universitas Andalas” mengangkat sebuah penelitian yang fokus mempelajari kualitas mikrobiologi air isi ulang disekitar kampus Universitas Andalas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan bakteri patogen yang mungkin ada dalam air isi ulang dan untuk menilai apakah air isi ulang yang dijual memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Kajian tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai tingkat kontaminasi bakteri dan potensi risiko kesehatan melalui pengambilan sampel dari berbagai warung dan analisis laboratorium. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang tentang pentingnya menjaga kebersihan saat menyajikan minuman, serta kesadaran akan praktik kebersihan di kalangan penjual makanan dan minuman di lingkungan Universitas Andalas.

Penelitian ini dapat membantu proses pengambilan keputusan dan membantu menerapkan strategi perawatan dan manajemen air yang tepat untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan. Memahami kelangsungan hidup atau perkembangan organisme yang relevan secara higienis dalam air minum sangat penting untuk memahami ekologi sistem distribusi air minum, yang mencakup keanekaragaman bakteri dan karakteristik fisiologis air (Szewzyk *et al.*, 2000). Pencemaran air minum menjadi masalah global karena aktivitas manusia yang meluas (Spellman, 2013). Namun, manusia dan alam bertanggung jawab atas penurunan kualitas air permukaan dan darat (Alley, 2007). Faktor-faktor alami seperti faktor patologis, topografis, iklim, atmosfer, dan hidrologi adalah variabel utama yang mempengaruhi kualitas air (Shah, 2017). Saat ini, sebagian besar negara berkembang menghadapi masalah besar dalam mempertahankan WQ (*Water Quality*) sambil menekankan pasokan air dan kebersihan (Tchobanoglous, 2005). Di sisi lain, juga terlihat bahwa negara-negara maju berjuang untuk meningkatkan dan mengelola kualitas air yang tepat untuk mempertahankan meningkatnya tekanan populasi dan kesehatan masyarakat (Davis and Masten, 2004). Persyaratan kualitas air harus disetujui dengan standar kualitas air, yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan mewakili persyaratan legislatif (Campanella *et al.*, 2016). Secara umum, ada tiga jenis standar air: dalam aliran, air minum, dan air limbah (Tchobanoglous and Peavy, 2015), masing-masing memiliki kriteria sendiri dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan standar minimum untuk air minum yang disarankan untuk dipenuhi oleh semua negara (WHO, 1996).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kualitas air setempat hanya 1 sampel yang memenuhi standar sebagai air minum, sedangkan 8 sampel lainnya hanya memenuhi standar sebagai sarana dan prasarana air. Kondisi ini meningkatkan risiko keberadaan patogen yang dapat terbawa ke dalam minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam pengujian bakteriologis sampel air minum menggunakan sistem *Quanty-Tray* sebagai alat untuk mendeteksi adanya *E. coli* dan bakteri *Coliform* karena dapat mendeteksi dengan mudah, cepat, dan akurat. Menurut IDEXX (2020) sistem *Quanty-Tray* memberikan metode perhitungan semi otomatis berdasarkan metode MPN untuk pemeriksaan air dan air limbah. *Quanty-Tray/2000* memiliki batas kepercayaan 95% yang jauh lebih baik dari pada pengenceran serial 15 tabung. Air merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Air berasal dari alam yang harus melalui tahapan pengolahan hingga air layak dikonsumsi oleh masyarakat. Syarat air layak konsumsi secara bakteriologis adalah dengan ada tidaknya bakteri *Coliform* dan *E. coli* dalam air. Air tawar bersih yang merupakan sumber utama air minum, seringkali

kekurangan di daerah perkotaan. Limbah domestik dan limbah beracun dari industri mencemari sungai, mengurangi ketersediaan air bersih. Air tanah dan air permukaan tidak lagi aman sebagai sumber air bersih karena rembesan tangki septik. Konsumsi air minum dalam kemasan adalah salah satu cara untuk mendapatkan air siap minum yang bersih dan steril. Sebagian masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi masalah harga air minum dalam kemasan yang mahal. Karena itu, orang-orang beralih ke air minum isi ulang. Air yang harus diminum adalah air yang sehat yang harus memenuhi persyaratan Bakteriologi, kimia radioaktif dan fisik berdasarkan KepMenKes RI No: 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, dimana untuk nilai *Most Probable Number* (MPN) yaitu 0 / 100 ml contoh air yang dianalisis. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan diiringi dengan semakin padatnya aktivitas manusia maka masyarakat cenderung memilih cara yang lebih praktis dan biaya relatif murah dalam memenuhi kebutuhan air minum yaitu dengan mengonsumsi air minum isi ulang.

Bakteri dan mikroorganisme lainnya menggunakan zat organik untuk makanan. Ketika mereka memetabolisme bahan organik, mereka mengonsumsi oksigen (APHA, 2005). Bahan organik dibagi menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti CO₂ dan H₂O, dan mikroba menggunakan energi yang dilepaskan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Beberapa organisme dapat digunakan sebagai indikasi keberadaan polutan berdasarkan toleransi mereka yang diketahui terhadap polutan tertentu (Abbas *et al.*, 2014). Indikator biologis yang sangat penting dari air dan polusi adalah kelompok bakteri yang disebut *Coliforms* (Tomar, 1999). Air yang baru saja terkontaminasi dengan air limbah akan selalu mengandung *Coliforms* (Hammer, 2011). Kelompok *Coliform* adalah indikator utama keberadaan bakteri yang menyebabkan organisme minum air dan ketersediaan air untuk dikonsumsi. Jika banyak coliform ditemukan dalam air, ada kemungkinan besar bahwa ada bakteri atau organisme patogen lainnya. Menurut WHO dan pedoman air minum Etioipian, air minum publik tidak boleh mengandung *coliform* total, *E. coli*, atau *termotolerant*. Untuk mengevaluasi kualitas air, juga disarankan untuk melihat residu klorin, pH, dan kekeliruan karena faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi kualitas mikroba dalam air (WHO, 2007). Untuk menangani ancaman terhadap kesehatan manusia dari paparan bakteri yang tahan terhadap antibiotik di lingkungan, terutama paparan lingkungan yang terkait dengan air dan ekskresi manusia, diperlukan identifikasi jenis bakteri yang resisten terhadap antimikroba di lingkungan (Sobsey, 2014). Spesies khusus coliform yang ditemukan dalam air limbah rumah tangga adalah *Escherichia coli* atau *E. coli* (Tchobanoglous *et al.*, 2003). Air yang dikonsumsi oleh manusia harus bebas dari mikroba (WHO, 2017a). Banyak patogen yang dapat memengaruhi mikrobiologi air, tetapi ada mikroorganisme yang umum di air yang dapat digunakan sebagai indikator utama untuk kemungkinan kontaminasi dan kualitas air. Bakteri *Coliform*, termasuk total *Coliformes*, termotolerant coliformes, dan kadang-kadang *Escherichia coli* (*E. coli*) dan *Enterococcus*, biasanya digunakan sebagai indikator bakteri primer (Wiesmann *et al.*, 2007). Komunitas asli rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh air, paparan polutan kimia, dan dampak kesehatan terkait lainnya karena ketidaksetaraan dalam penyediaan dan akses ke sumber air minum yang aman dan berkelanjutan (Boyd, 2006).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian Analisis Bakteriologis Air Isi Ulang di Universitas Andalas bertujuan untuk menemukan bakteri patogen dalam air isi ulang dan menilai kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan yang berlaku. Melalui pengambilan sampel dan analisis laboratorium, penelitian ini menilai tingkat kontaminasi bakteri dan risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkannya bagi konsumen. Hasil penelitian ini sangat penting, baik untuk memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang tentang pentingnya menjaga kebersihan saat menyajikan minuman, maupun untuk meningkatkan kesadaran penjual makanan dan minuman di sekitar Universitas Andalas tentang pentingnya menjaga kebersihan. Penelitian ini juga membantu orang membuat keputusan tentang cara terbaik untuk merawat dan mengelola air untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membantu memahami

ekologi sistem distribusi air minum dengan memahami pentingnya kelangsungan hidup organisme yang relevan secara higienis dalam air minum, termasuk keanekaragaman bakteri dan karakteristik fisiologis air. Hal ini sangat penting karena air adalah sumber daya alam yang penting tetapi seringkali tidak tersedia, terutama selama siklus hidrologi yang tidak merata. Hasilnya adalah bahwa penelitian Analisis Bakteriologis Air Isi Ulang di sekitar Universitas Andalas tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat kampus, tetapi juga mendukung upaya untuk menjaga lingkungan kampus yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa air isi ulang yang dikonsumsi aman dan memenuhi standar kesehatan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas SH, Ismail IM, Mostafa TM, Sulaymon AH. 2014. Biosorption of heavy metals: A review. *Journal of Chemical Science and Technology*. 3:74-102.
- Afiatun dkk 2018. *Analisis Kualitas Air Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Kecamatan Natar Hajimena Lampung Selatan*. Jurnal Redoks, 8(1), 81–87.
- Alley ER. 2007. *Water Quality Control Handbook*. New York: McGraw Hill. Vol. 2
- APHA. 2005. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. Washington, DC: American Public Health Association. 21st ed.
- Boyd DR. 2006. The Water We Drink: An International Comparison Of Drinking Water Quality Standards And Guidelines. *Journal Drinking Water Quality In Indigenous Communities In Canada And Health Outcomes: A Scoping Review*.
- Campanella B, Onor M, D’Ulivo A, Giannecchini R, D’Orazio M, Petrini R. 2016. *Human exposure to thallium through tap water: A study from Valdicastello Carducci and Pietrasanta (northern Tuscany, Italy)*. Science of the Total Environment. 548:33-42.
- Davis ML, Masten SJ. 2004. *Principles of Environmental Engineering and Science*. New York: McGraw-Hill.
- Hammer MJ. 2011. *Water and Wastewater Technology*. Upper Saddle River: Pearson education. 7th ed.
- Harwika Ria Rizky Agista1 dan Susiana Purwantisari. 2020. *Uji Bakteriologis Air Sambungan Rumah dengan Metode Most Probable Number (MPN) Quanti-Tray di PDAM Kabupaten Magelang*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sobsey D. 2014. Antimicrobial Resistance and Water, Sanitation and Hygiene. Geneva: WHO. *Journal Antimicrobial Resistance Profile of Enterobacteriaceae and Drinking Water Quality Among Households in Bule Hora Town, South Ethiopia*.
- Shah C. 2017. *Which Physical, Chemical and Biological Parameters of Water Determine Its Quality*.
- Spellman FR. 2013. *Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations*. Boca Raton: CRC Press. 3rd ed.
- Szewzyk, Werner Manz, Karl-Heinz Schleifer. 2000. *Microbiological Safety of Drinking Water*. Annual review of microbiology.
- Tchobanoglous G, Burton FL, Stensel HD. Metcalf & Eddy. 2003. *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Limited. 4th ed.
- Tchobanoglous G, Schroeder E. 2015. *Water Quality: Characteristics, Modeling, Modification*.
- Tchobanoglous G, Peavy HS, Rowe DR. 2015. *Environmental Engineering*. New York: McGraw-Hill Interamericana.
- Tomar M. 1999. *Quality Assessment of Water and Wastewater*. Boca Raton: CRC Press.

- WHO. 2017. *Achieving Quality Universal Health Coverage Through Better Water, Sanitation And Hygiene Services in Health Care Facilities: A focus on Ethiopia*. World Health Organization (WHO).
- WHO. 2007. *Guidelines For Drinking-Water Quality in Surveillance and Control of Community Supplies*. Geneva: WHO. P1–234
- World Health Organization. 1996. *Guidelines for Drinking-Water Q*. Health criteria and other supporting information. Vol. 2.